

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

*Андижанский государственный педагогический институт
независимый исследователь*

Ходжибекова Муштарийбегим Адахамовна

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256182>

Аннотация: Статья посвящена разным видам методики преподавания русского языка как иностранного. Проблеме развитию речи студентов с узбекским языком обучения и актуальным вопросам методики преподавания русского языка как неродного. Различные методы, которые повышают эффективность развития речи. Эти методы помогают создать более эффективную и интересную среду для обучения русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: методика, система обучения и воспитания, аспекты преподавания, развитие речи.

Важнейшей задачей обучения русскому в узбекской группе является развитие связной речи учащихся, что обусловлено принципом коммуникативной направленности обучения. Решение коммуникативных задач должно привести к тому, чтобы оканчивающие национальную школу хорошо владели родным и русским языками.

Поиск ответов не только на вопросы «как учить», «чему учить», надо задать вопрос «как результативно учить». Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным.

По цели обучения различают методы обучающие и методы контроля, по месту деятельности - классные и домашние, по форме деятельности - устные и письменные.

На сегодняшний день, трудно представить урок без современных педагогических технологий. Современные подходы к модернизации национального образования, внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения.

Учителю русского языка в национальных группах постоянно приходится работать, – это развитие связной речи на неродном языке. Очень важным в развитии речи учеников является формирование навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Порой ученик, свободно говорящий по-русски, затрудняется или стесняется, если предложить ему передать свои высказывания на письме – в виде небольшого сочинения рассуждения или письма к товарищу. Следует научить студентов также деловой речи, имеющей практическое значение в наши дни. Студент должен уметь писать, читать, передавать свои мысли на русском языке.

Хороший результат дает беседа по картине или сочинение по картине с постепенным переходом к сочинениям-рассуждениям и к сочинениям на основе литературно-художественного материала в национальных группах.

Развитию связной речи способствуют переводы текстов с родного языка на русский, а также выборочные изложения по прочитанному тексту и составление диалогов на заданную тему.

У студента должен быть словарный запас языка. Успешная словарная работа возможна при выполнении системы специальных упражнений. На занятиях, как известно, используются различные приемы толкования новой лексики: 1) перевод на родной язык; 2)

объяснение слова с помощью синонимов или антонимов; 3) с помощью словообразовательного анализа; 4) опираясь на контекст; 5) описание значения слова с помощью словаря. Преподавателю самому важно определить, когда и как (какой выбрать прием) объяснения нового слова.

Их разработка тесно связана с появлением новых подходов к изучению языков. В настоящее время многие учителя пользуются современными технологиями. Инновационные подходы делают уроки русского языка подробнее, интереснее и ярче.

Перевод с родного языка хорош, например, тогда, когда объясняются слова, обозначающие предметы и явления, окружающие детей в повседневной жизни, когда есть точный эквивалент в родном языке. Толкование с помощью синонима способствует расширению словарного запаса детей, но тут важно учитывать стилистическую окраску слова-синонима, его тонкое смысловое отличие от объясняемого слова. Толкование с помощью антонима дается при объяснении пространственных, временных, психологических понятий. Следуем разумному правилу: если толкование новых слов и выражений – первый этап работы над лексикой, следующим шагом является закрепление ее в устной и письменной речи учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Азизов А.А. Русско-узбекский краткий словарь Ташкент: Укитувчи, 1989. - 510 с.
2. Абрамкина Т.А. К вопросу о сравнении с родным языком при обучении иностранному // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка. М., 1968. - Вып.1. - С.4-15.
3. Азизов А.А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Т. Укитувчи, 1983. - 239 с.
4. Агаева Р.З. Лексическая работа на основе текста на уроках русского языка в начальных классах осетинской школы. Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1991